

Tem geometria? Tem sim senhor! Entre interações e brincadeiras na educação infantil

Maria Marcilene Melo

Universidade Federal do Pará – UFPA.
Email. maria.melo@iemci.ufpa.br

Arthur Gonçalves Machado Júnior

Universidade Federal do Pará – UFPA.
Email.agmj@ufpa.br

INTRODUÇÃO

O presente trabalho versa sobre as experiências de construções de práticas educativas vivenciadas em um curso formação continuada a professor, professora e coordenador de educação infantil, e configurou-se a partir da abordagem qualitativa do tipo pesquisa de campo, realizada na Rede Municipal de Ensino de São Francisco do Pará, baseado na dissertação **GEOMETRIA E EDUCAÇÃO INFANTIL: percepções do trabalho docente**, do mestrado profissional ofertado pelo programa de Pós-Graduação em Docência em Educação em Ciências e Matemática (PPGDOC) do Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI) da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Entendemos a relevância de partilharmos saberes pedagógicos entre pares, desenvolvendo-se práticas exitosas, de modo a incentivar novas formas de potencializar o conhecimento. A troca de experiências entre iguais torna possível a atualização com todos os campos de intervenção educativa e aumentar a comunicação entre professores. (Imbernón, 2011).

Nessa perspectiva de proporcionar saberes práticos e fazeres pedagógicos a professores e professoras de educação infantil, fomentando os eixos interações e brincadeiras como possibilidades de aprendizagens nos ambientes de interações das crianças, é que organizamos este trabalho a partir das literaturas e músicas infantis com o foco na construção do pensamento geométrico. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. (Freire, 1996).

Desse modo, temos como objetivo **compartilhar práticas pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento da construção do pensamento geométrico da criança**.

Nesse movimento foi articulado estudos teóricos baseados nas ideias de Lorenzato (2018) e Valente (2014), abordando a geometria da criança. Em Imbernón (2009; 2011), sobre a importância da formação continuada. E nos documentos oficiais Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI (1998), Diretrizes Curriculares Para a Educação Infantil - DCNEI (2009), e Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2017), referentes aos aspectos comuns em relação as propostas curriculares sobre a aprendizagem de conceitos geométricos na educação infantil, respaldando as diversas discussões sobre o objeto em estudo.

A GEOMETRIA DA CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Destacamos a relevância das primeiras aprendizagens dos conceitos matemáticos na educação infantil, em que o desenvolvimento dos saberes geométricos acontece por meio da exploração,

movimentação e localização do espaço no qual a criança está inserida. Em suma, na perspectiva defendida por Lorenzato (2018) o professor de educação infantil precisa considerar a aprendizagem dos conceitos geométricos a partir do espaço topológicos, pois, quando iniciamos pela interpretação euclidiana estamos dificultando esse processo de aprendizagem das crianças.

Destarte, as Diretrizes Curriculares Para a Educação Infantil - DCNEI (2009), ressalta que as experiências devem promover a exploração e uso de conhecimentos matemáticos na apreciação das características básicas, assim como a habilidade de se orientar no tempo e no espaço. (Brasil, 2009).

Nesse sentido, a proposta da Base Nacional Comum Curricular BNCC-EI (2017), o documento atual de referência Nacional, ressalta que:

A educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipótese e consultar fontes de informação para buscar respostas as suas curiosidades e indagações. (Brasil, 2017).

Em suma, as práticas pedagógicas no ambiente de educação infantil necessitam promover os eixos interações e brincadeiras que permitam as crianças conviver, participar, explorar, expressar e conhecer-se, dentre outros aspectos que compõem a formação das crianças nesse nível da educação básica.

Mediante ao exposto, esses documentos oficiais salientam a importância do trabalho pedagógico, tendo em vista o desenvolvimento das habilidades geométricas, de modo que as primeiras noções dos conceitos matemático sejam explorados de forma lúdica e criativa.

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS PARA A CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO GEOMÉTRICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Apresentamos os passos metodológicos que foram construídos no curso de formação continuada como possibilidades de práticas exitosas para serem desenvolvidas no ambiente de interação da criança. Organizada a partir da seguinte estrutura, abaixo:

Figura 1 – Metodologia dos encontros

A partir desses encaminhamentos metodológicos emergiu o produto educacional em formato de e-book com o tema: **Tem Geometria? Tem sim senhor! Entre interações e brincadeiras na educação infantil**, com o intuito de proporcionar as crianças momentos de aprendizagens do conceito matemático de forma lúdica e interativa. Esse trabalho não se limita a utilização dessas possibilidades pedagógicas numa função conteudista, mas dá sentido às estratégias planejadas com intencionalidade a aprendizagem das crianças.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesse movimento os resultados evidenciaram que as primeiras aprendizagens dos conceitos geométricos nos espaços de educação infantil emergem para além das formas e figuras geométricas, por meio da exploração dos espaços, deslocamento, movimentação, a relação de posição de um objeto ao outro tendo um ponto de referência, com atividades aparentemente simples, mas que possibilitam o desenvolvimento da aprendizagem por meio de atividades lúdicas e que considerem as vivências das crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A participação efetiva dos professores e professoras no processo contínuo e permanente de aprendizagem docente gera uma reflexão que enriquecem o fazer pedagógico, portanto, o fortalecimento de estudos, pesquisas e formação continuada contribuem significativamente com essa etapa de educação básica sendo fundamental. Evidenciamos também a amplitude de possibilidades do saber-fazer significativo de práticas exitosas para os professores e professoras de educação infantil.

E por fim, compreendemos a importância da construção do pensamento geométrico tendo os eixos interações e brincadeiras como veredas para o desenvolvimento das primeiras noções dos conceitos matemáticos respeitando o tempo da infância.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brasil, (2017). *Base Nacional Comum Curricular*. Ministério Da Educação E Cultura. Brasília: Df:Mec, 2017
- Brasil, (2010). *Diretrizes Curriculares Nacionais Para A Educação Infantil (2010)*. Ministério Da Educação. Brasília: Mec, Seb.
- Imberón, F (2009). *Formação Permanente Do Professorado Novas Tendências*. São Paulo: Cortez.
- Lorenzato, S. (2018) *Educação Infantil E Percepção Matemática – 3. Ed. Ver. – Campinas, Sp. Autores Associados*.
- Melo, M. M. *GEOMETRIA E EDUCAÇÃO INFANTIL: Percepções Sobre O Trabalho Docente*. Dissertação De Mestrado (Mestrado Profissional) Sob A Orientação Do Prof. Dr. Arthur Gonçalves Machado Júnior. Programa De Pós-Graduação Em Docência Em Educação Em Ciências E Matemática Do Instituto De Educação Matemática E Científica De Universidade Federal Do Pará. Belém, Pará, Brasil, Agosto, 2023. No Prelo.
- Melo, M. M. (2023) *Tem Geometria? Tem Sim Senhor! Entre Interações E Brincadeiras Na Educação Infantil*. Disponível Em: <https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/737237>.